

A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO ESPORTE: PERCEPÇÃO DOS PRATICANTES E TREINADORES DE *CROSS-FIT* SOBRE A PSICOLOGIA DO ESPORTE

Cláudia Ribeiro de Lima¹; Catarina Moreira do Nascimento²; Gabriela das Silva Cunha³;
Alice Castro de Souza⁴; Graciely Alves Garcia⁵; Herbett de Figueiredo Lima⁶; Thalessa
Rodrigues de Araújo⁷; Brunna da Silva Sylvestre⁸; Gabrielly Ribeiro de Oliveira Santos⁹;
Gabriel Klayver de Lima Santos¹⁰

Resumo: A Psicologia do Esporte é uma área da psicologia que estuda os comportamentos de atletas e praticantes de esporte e exercícios físicos. Esta área de estudo estuda algumas condições que englobam personalidade, violência, liderança, motivação, bem-estar e dinâmica em grupo, como por exemplo, no *Cross-fit*. A Psicologia do Esporte dentro do *Cross-fit* é de grande importância, tanto para os atletas como para treinadores e professores de tal modalidade, pois, visa trazer inúmeros benefícios que atribuem e facilitam o alcance de melhores desempenhos e responsabilidades com o corpo e mente humana, além de melhorar o rendimento e equilíbrio emocional.

Palavras-chave: Esporte; *Cross-fit*; treinador; atletas.

THE PSYCHOLOGIST'S PERFORMANCE IN SPORTS: PERCEPTION OF *CROSS-FIT* PRACTITIONERS AND TRAINERS ABOUT SPORTS PSYCHOLOGY.

Abstract: Sport Psychology is an area of psychology that studies the behavior of athletes and practitioners of sports and physical exercise, which has been acting and studying some conditions that include personality, violence and aggression, leadership, motivation, well-being and group dynamics, like for example in *Cross-fit*. Sport Psychology within *Cross-fit* is of great importance, both for athletes and for coaches and teachers of this modality, as it aims to bring numerous benefits that attribute and facilitate the achievement of better performances and responsibilities with the human body and mind, in addition to improving performance and emotional balance.

Keywords: Sport; *Cross-fit*; trainer; athletes.

INTRODUÇÃO

A Psicologia do Esporte é uma área da psicologia responsável pelo rendimento e auxilia atletas, técnicos e comissões a fazerem uso de princípios psicológicos para alcançar um nível ótimo de saúde mental, maximizar rendimento e otimizar a performance (RUBIO, 2007). O psicólogo do esporte é muito importante no trabalho com os atletas de todas as modalidades esportivas, sem distinções, e mais importante ainda com atletas de alto rendimento (VIEIRA, 2017).

Há trabalhos realizados em diversas áreas, como no futebol, segundo alguns “atores” do futebol profissional, grande parte deles gostariam de contar com a presença de um psicólogo do esporte dentro da comissão técnica do seu clube, sobretudo por valorizarem a importância da presença e atuação deste profissional para otimização dos resultados dos atletas (CASTELLANI, 2014). Alguns atletas podem enfrentar problemas psicológicos como ansiedade em decorrência da pressão que são submetidos para ter boa performance e resultados positivos, depressão por enfrentarem dificuldades em lidar com as emoções negativas, transtornos alimentares, pois o corpo está em maior evidência e tem relação direta com a performance e *overtraining* por terem um excesso de treinamento físico, seja em intensidade e/ou frequência, levando a prejuízos acentuados (FÁDEL, 2018).

“Psicologia do esporte investiga como disciplina científica as causas e os efeitos dos processos psíquicos que acontecem com o ser humano antes durante e depois de uma atividade esportiva ou lazer” (FABIANI, 2009). Desse modo, a psicologia do esporte é de suma importância, pois engloba várias áreas e traz inúmeros benefícios, não só aos atletas como também a comunidade praticante. É importante compreender que a psicologia do esporte contribui para o bom rendimento dos praticantes, propiciando bem estar físico e mental, e não se restringe apenas aos atletas, mas também aos treinadores.

METODOLOGIA

Para verificar o conhecimento das pessoas sobre a psicologia dentro do esporte *Cross-fit*, foi aplicado um questionário em academias na cidade de Iporá-GO. O município pertence ao Oeste de Goiás, e está localizada há 226,6 km de Goiânia a Capital do Estado. Há 2 academias de *Cross-fit* na cidade, e ambas fizeram parte deste estudo.

O questionário foi elaborado e aplicado por meio do Google Formulários e contém perguntas objetivas, relacionadas ao tema. Constituiu no formulário as seguintes perguntas:

1. Idade;
2. Sexo;
3. Escolaridade;
4. Área de atuação;
5. O que te incentivou praticar *Cross-fit*?
6. Você participa de competições?
7. O que te incentivou ministrar aula de *Cross-fit*?
8. Como o *Cross-fit* te ajudou psicologicamente?
9. Acredita que é importante a atuação de um psicólogo para atletas?
10. Um psicólogo na área do esporte ajudaria no desenvolvimento esportivo do atleta, independente de participar de competições?
11. Conhece algum atleta ou equipe que trabalha em conjunto com psicólogo?
12. Treinador, o que você acha do trabalho de Psicólogos na área do esporte?
13. Como treinador, você notou mudanças positivas no comportamento dos alunos?

Em março de 2021 o questionário *online* foi aplicado. A aplicação constituiu em enviar o *link* de acesso para os praticantes e professores de *Cross-fit*. Em sequência, os dados foram compilados e elaborados os gráficos dos resultados levantados, que estão apresentados no trabalho, de acordo com a porcentagem das respostas dadas pelos entrevistados.

RESULTADOS

O questionário teve um total de 15 respostas, em que 25% (n = 3) são treinadores e 75% (n = 12) são atletas. A maior parte dos participantes tem entre 21 a 30 anos (42,9%, n =

6), seguido de 11 a 20 anos (35,7%, n = 5) a menor se divide entre 31 a 40 anos (14,3%, n = 2) e 41 a 50 anos (7,1%, n = 1). Teve um participante que não informou a idade (Figura 1).

Figura 1. Representação gráfica da idade dos participantes da pesquisa sobre a relação do *Cross-fit* com a psicologia, realizada em Iporá, GO.

Observou-se que a maior parte tanto de treinadores como praticantes de *Cross-fit* é do sexo masculino (53,3%, n = 8) e a menor parte composta 46,7%, pelo sexo feminino (n = 7) (Figura 2).

Figura 2. Representação gráfica do sexo dos participantes da pesquisa sobre a relação do *Cross-fit* com a psicologia, realizada em Iporá, GO.

Em relação à escolaridade, a maioria (26,7%, n = 4) tem pós-graduação e ensino superior incompleto, 20% (n = 3) tem ensino médio completo e ensino superior completo e 6,7% (n = 1) tem ensino fundamental completo (Figura 3). Dos participantes, 80% (n = 12) são atletas e 20% (n = 3) são treinadores.

Figura 3. Representação gráfica da escolaridade dos participantes da pesquisa sobre a relação do *Cross-fit* com a psicologia, realizada em Iporá, GO.

Sobre o incentivo para praticar o esporte, a resposta “procura de uma saúde melhor” foi obtida de 53,3% (n = 8) dos participantes da pesquisa. Do restante, 26,7% (n = 4) procurou o esporte para um bem-estar, 13,3% (n = 2) procurou por estética e 6,7% (n = 1) procurou para uma melhor preparação física para luta (Figura 4). Assim, maioria dos participantes não participa de competições (66,7%, n = 10, Figura 5).

Figura 4. Representação gráfica do incentivo para a prática dos participantes da pesquisa sobre a relação do *Cross-fit* com a psicologia, realizada em Iporá, GO.

Figura 5. Representação gráfica da participação em competições dos participantes da pesquisa sobre a relação do *Cross-fit* com a psicologia, realizada em Iporá, GO.

Dos quatro professores entrevistados, dois afirmaram que são professores para motivar as pessoas. O outro afirmou que se apaixonou pelo esporte por trabalhar várias violências, além de só utilizar força e hipertrofia, assim como a musculação. Já em relação em ser ajudados psicologicamente, melhorou o bem estar do dia-a-dia da maioria dos participantes (73,3%, n = 11), ajudou a reduzir a ansiedade de 20% (n = 3) dos participantes e reduziu o estresse da minoria (6,7%, n = 1, Figura 6).

Figura 6. Representação gráfica em como os participantes da pesquisa sobre a relação do *Cross-fit* com a psicologia foram ajudados psicologicamente, realizada em Iporá, GO.

Notou-se que 80% (n = 12) concorda que a atuação do psicólogo para os atletas é importante, 6,7% (n = 1) não considera importante, 6,7% (n = 1) considera que sim, todos deveriam fazer terapia e atividade física, pois assim o mundo seria mais leve e 6,7% (n = 1) considera importante apenas para pessoas que participam de competições (Figura 7). Foi concordado por 100% (n = 15) que um psicólogo na área do esporte ajudaria no desenvolvimento esportivo do atleta, independente de participar de competições.

Figura 7. Representação gráfica da opinião dos participantes na pesquisa sobre a importância do psicólogo sobre a relação do *Cross-fit* com a psicologia, realizada em Iporá, GO.

Maior parte dos participantes (73,3%, n = 11) não conhece nenhum atleta ou equipe que trabalha em conjunto com psicólogo, enquanto 13,3% (n = 2) conhece ou trabalha em conjunto com psicólogo (Figura 8).

Figura 8. Representação gráfica dos participantes da pesquisa sobre a relação do *Cross-fit* com a psicologia que conhece ou trabalha com algum psicólogo, realizada em Iporá, GO.

Quando os treinadores foram questionados obteve-se resposta positiva. Na pergunta “Como treinador, o que você acha do trabalho de Psicólogos na área do esporte?” as respostas foram:

- Resposta 1: “60% da chance de vitória de um Atleta.”
- Resposta 2: “Muito importante porque a muitos fatores que deixa o atleta para de acreditar no seu próprio potencial e quando tem um psicólogo pra te ajudar você sempre fará o seu melhor.”
- Resposta 3: “Seria de fundamental importância...ou seja um atleta tem que estar bem fisicamente e psicologicamente.”

Como treinador, você notou mudanças positivas no comportamento dos alunos?

4 respostas

- Resposta 1: “Sim! Muita (hoje só motivamos pessoas por dois pontos: pela dor ou pelo prazer. Eu mostro e gosto de trabalhar pela Dor.”
- Resposta 2: “São raros aqui em nossa cidade atleta que tem esse acompanhamento, mas os que tem sim tem mudanças e pra melhor.”
- Resposta 3: Sim. Diariamente tenho relatos de alunos do quanto o Cross mudou suas vidas...ficam mais dispostas, alguns que estão tomando remédio para depressão relatam que já diminuiu a dosagem...se sentem mais confiantes...etc.

DISCUSSÃO

Em relação a idade dos entrevistados, percebe-se que o público-alvo são adultos jovens e intermediário do sexo masculino. A maioria das pessoas que participaram do questionário tinham pós-graduação ou ensino superior incompleto, mostrando o grau de desenvolvimento da população em relação a escolaridade. É provável que por conta desse maior grau de instrução, relacionado com maior nível de escolaridade dos participantes, tenha resultado em respostas mais positivas.

A partir das informações coletadas por meio do questionário, percebe-se que há resultado proveitoso em relação a Psicologia no esporte. Vale ressaltar que os atletas dizem que a Psicologia contribui consideravelmente no rendimento dos praticantes de *Cross-fit*. Os dados obtidos no questionário revelam a importância do trabalho do Psicólogo na área do esporte bem como seus benefícios. Assim os resultados corroboram com Roberto e Macedo (2021):

A prática esportiva é considerada uma das ciências mais importantes nos dias atuais, sendo valorizada como um bem físico e emocional e de extrema importância no tratamento de doenças psíquicas, por exemplo a depressão, aumentando os níveis de serotonina, dopamina, endorfina e outros neurotransmissores.

Segundo Ribeiro et al. (2018), o manejo emocional para atletas tem extrema importância para sua qualidade de vida, pois os atletas são colocados a agentes estressores com capacidade de promover o aparecimento de doenças psiquiátricas e que são avessos aos tratamentos terapêuticos devido às demandas que seu trabalho exige. No entanto, o presente estudo observou-se atletas que estão conscientes da importância da atuação do psicólogo no esporte.

Apesar dos entrevistados evidenciarem a importância da Psicologia do Esporte na entrevista, percebeu-se que, grande parte dos que responderam ao questionário não conhecem atletas ou equipes que trabalham em conjunto com o Psicólogo.

É interessante observar que as respostas dos entrevistados mostram que o incentivo para praticar esportes é em busca de saúde e qualidade tanto física quanto psicológica. Também é observado que não há atletas competindo e, talvez, por isso não tem atleta acompanhado atualmente por um psicólogo. “Muito ainda está para ser feito tanto no que se refere à formação

específica do psicólogo do esporte, como em relação ao reconhecimento da importância e necessidade desse profissional nas diversas frentes em que ele pode atuar.” (RUBIO,2007).

CONCLUSÃO

Observou-se que muitos atletas buscam o esporte para melhoria da saúde mental e reconhece a importância do psicólogo nesse processo. Os professores também demonstraram ter conhecimento da importância do acompanhamento psicológico, mesmo não disponibilizando o serviço atualmente.

Essa percepção dos professores é importante para a qualidade do trabalho oferecido aos alunos, pois prima pelo atendimento integral, em busca da saúde mental dos assistidos pelo serviço.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos professores e atletas de *Cross-fit* pela disponibilidade de seu tempo, e atenção prestada. Agradecemos também aos envolvidos e colaboradores do projeto.

REFERÊNCIAS

CASTELLINE, R.M. Futebol e Psicologia do Esporte: Contribuições da Psicologia Social. **Conexões: revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP**, v. 12, n. 2, p. 94-113, abr./jun. 2014. Disponível em:

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/article/download/2171/pdf/> Acesso em: 02/06/2023.

FABIANI, Marli. Psicologia do esporte: **A ansiedade e o estresse pré-competitivo**. Abril.2009 Disponível em: www.psicologia.com.pt acesso em: 10/05/2023.

FÁDEL, H. Transtornos mentais no Esporte. *Psiquiatria clínica e do esporte*. Junho 2018. Disponível em: <http://heliofadel.com.br/transtornos-mentais-no-esporte/>, 2018 acesso em:02/06/2023.

ROBERTO e MACEDO, Tayná e Fernando. A importância e os benefícios da Psicologia do esporte: **Revisão da literatura. Revista interciencia** v.1 n°5 janeiro 2021 Disponível em: <https://www.fafica.br/revista/index.php/interciencia/article/view/269> acesso em: 10/05/2023.

RUBIO, Kátia. Da Psicologia do esporte q temos à Psicologia do esporte que queremos. **Revista Brasileira de Psicologia do esporte** v.1 n°1, Dezembro.2007. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-91452007000100007 acesso em:16/05/2021acesso em: 02/06/2023.

VIEIRA, T. J. B. – Psicologia do Esporte a influência do medo e a Ansiedade no Desempenho do Atleta. **Faculdade de Educação e Meio Ambiente.** Novembro 2017. Disponível em: <http://repositorio.faema.edu.br/bitstream/123456789/1209/1/VIEIRA%2c%20T.%20J.%20B.%20-%20PSICOLOGIA%20DO%20ESPORTE%20A%20INFLU%2c3%208aNCIA%20DO%20MEDO%20E%20A%20ANSIEDADE%20NO%20DESEMPENHO%20DO%20ATLETA.pdf>. Acesso em: 02/06/2023.